

Együtt nőttünk fel

Utunk a PIC-ből
mostanáig

Bevezetés

A PREMSTEM egy európai uniós finanszírozású kutatási projekt, amely azt vizsgálja, hogy a koraszüléssel összefüggő agykárosodás kezelhető-e adományozott köldökzsinórból származó mezenchimális őssejtek segítségével.

A tudományos munkánk mellett fontosnak tartjuk, hogy a koraszülés és az agykárosodás témájában szélesebb közönséget is megszólítsunk.

Büszkén mutatjuk be ezt az illusztrált történetet két családról, akik koraszülött gyermeküket nevelik – a kutatók, betegképviselők, kommunikációs szakemberek, művészek és mindenekelőtt a szülők közös munkájának gyümölcsét.

Célunk az volt, hogy egy valóságghű történetet alkossunk, amely segít a családoknak és ellátóknak megérteni, milyen hatással lehet a koraszülés az életükre.

Természetesen minden családnak más és más a személyes tapasztalata és története. A miénkben Ádám és Zsófi történetét meséljük el a szüleik szemszögéből.

Látjuk, hogy az élet néha bonyolult, érzelmileg és a mindennapok szempontjából egyaránt. Tudjuk, hogy a koraszülött babáknak gyakran extra segítségre van szükségük. Sok nehézséget látunk, de a remény mindig jelen van.

Látjuk, hogy mennyire fontos egy támogató kapcsolatrendszer: legyen az egy másik család barátsága, egy egészségügyi dolgozó hozzáértése és együttérzése, vagy egy tanár elhivatottsága és gondoskodása.

Ha egy gyermek túl korán születik, nincs egyetlen, mindenki számára egyformán járható út – minden gyermek és család másképp halad. Ádám és Zsófi történetével azt szerettük volna megmutatni, milyen érzelmek és lépések fordulhatnak elő az útjuk során, olyan szülők és egészségügyi szakemberek tapasztalatai alapján, akik már átéltek hasonló helyzeteket.

Azonban azt el kell ismerni, hogy a neurológiai állapotok, mint például az agyi bénulás vagy az ADHD diagnózisa és kezelése világszerte eltérő. Szerzőinkkel alaposan átbeszéltük ezeket a témákat.

Köszönetet szeretnénk mondani a teheterős művészeknek, Fiammetta Ghedini-nek és Maddalena Carrai-nak, hogy a művészeteken keresztül életre keltették ezt a történetet.

Kiemelten köszönjük Pierre Gressens-nek (PREMSTEM koordinátor az Inserm-től), hogy támogatta a történet megalkotását és ötleteivel/gondolataival hozzájárult a fejlesztéséhez. Köszönjük továbbá Cathy Morgannak és Ingrid Honan-nek (CPA) és Helmut Hummlernek észrevételeiket.

Végül külön köszönetet szeretnénk mondani Fabiana Bacchini-nek és Livia Nagy Bonnard-nak. Fabiana és Livia odaadó szülei koraszülött gyermekeknek, és kimondhatatlanul hálásak vagyunk az áldozatos munkájukért, amellyel hozzájárultak a történet létrehozásához. Nyitottságuk, hogy személyes tapasztalataikat megosszák, felbecsülhetetlen érték számunkra.

Amennyiben a családot érintett a történet bármely témájában, partnereink, a GFCNI és a CPA weboldalain bőven találsz információt és segítséget azon családok számára, ahol koraszülött vagy agyi bénulással élő gyermekek nevelkednek.

Reméljük, hogy ezt a történetet hasznosnak és bátorítónak találod. Ne feledd, ezen az úton sosem vagy egyedül.

A PREMSTEM csapat nevében: Megan Finch-Edmondson, Bobbi Fleiss, Teresa Primavesi-Poggio és Hannah Tribe

PREMSTEM csapat

- Fabiana Bacchini, PREMSTEM Patient/Consumer Advisor
- Megan Finch-Edmondson, Cerebral Palsy Alliance
- Bobbi Fleiss, RMIT University
- Livia Nagy Bonnard, PREMSTEM Patient/Consumer Advisor
- Teresa Primavesi-Poggio, Global Foundation for the Care of Newborn Infants
- Hannah Tribe, RMIT Europe

Illusztrátorok

- Maddalena Carrai, RIVA Illustrations
- Fiammetta Ghedini, RIVA Illustrations

Fordítás

A szöveg magyar fordítása a Melletted a helyem Egyesület közreműködésével készült. Fordította: Ágnes Schottner, Livia Nagy Bonnard és dr. Fanni Tóth-Pekli.

Ez a projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjának támogatásában részesült a 874721 számú támogatási megállapodás keretében.

Sosem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elrepül az idő. Nézd csak, milyen messzire jutottunk mindannyian.

Mintha csak tegnap lett volna, hogy együtt sírtunk a PIC ajtaja előtt.

Hány hetes?

27... két napja született

A fiam, Ádám 31 hétre született – két hete vagyunk itt.

Tudod, először nagyon megijedtem... de aztán megtanultam megfigyelni Ádámot, megérteni a szükségleteit.

Ki vagyok merülve. És félek.

Ez teljesen normális... Livi vagyok.

Fabi.

Minden nap hallani a hangját, ez a legjobb érzés a világon.

Zsófi etetése kihívásokkal teli tud lenni. Hamar elfárad, így lassan kell haladnunk.

Azokon a napokon, amikor Zsófi rám mosolyog - az minden nehéz pillanatot elhomályosít.

Ádámnak még mindig sok gondozásra van szüksége, de az eltökéltsége ámulatba ejt minket minden nap.

Azok a mosolyok éltetnek minket.

Mindig emlékeztetni kell magunkat, hogy a fejlődésének üteme nem mindig olyan gyors, ahogy mi elvárjuk.

Múlt héten kezdtük el a gyógytornát. Fárasztó, de már most optimistábbak vagyunk.

A terapeuták igazi áldások.

Ez az új normális... egyensúlyozni a munka, a gondozás és a remény között.

De az, hogy megoszthatom ezt mindannyiótokkal, könnyebbé teszi ezt az utat.

De sosem felejttem el a napot, amikor Zsófit agyi bénulással diagnosztizálták.

Az utógondozáson történt...

Livi, azon a napon hatalmas támasz voltál nekünk.

Mivel Zsófi 27 hétre született, az intenzív osztályon dolgozó orvosok felvételt készítettek az agjáról, amely agykárosodásra utaló jeleket mutatott. Emiatt fontos, hogy szorosan nyomon kövessük a fejlődését.

Ma megvizsgáltuk Zsófi mozgását az Általános Mozgásfelmérés (General Movement Assessment) segítségével, és elvégeztük a neurológiai vizsgálatot is. Ezek az eredmények – a korábbi agyi képalkotó vizsgálattal együtt – arra utalnak, hogy Zsófinál nagy a valószínűsége az agyi bénulásnak.

Az agyi bénulás egy olyan állapot, amely a gyermek mozgását és testtartását befolyásolja. Ezt a fejlődés során elszenvedett agyi sérülés okozza.

Nem tudunk mindent előre megmondani, de az alapján, amit most tudunk, mint például Zsófi agyi felvétele, valószínű, hogy nála a karjait és a lábait érintő agyi bénulás alakult ki.

Ha most megkezdjük a korai fejlesztést, biztosíthatjuk számára a lehető legjobb fejlődési esélyeket. Ahogy nő, egyre többet fogunk tudni előrejelezni a fejlődéséről.

Mit jelent ez a jövőre nézve?

Most már tudjuk, merre haladjunk tovább – van egy tervünk, ami segít, hogy Zsófi fejlődhessen és kibontakozhasson.

Tudom, hogy ezt most nehéz és sok befojadni. De nincsenek egyedül. Mostantól felépítünk egy gondozási tervet, lépésről lépésre. Egy egész csapat fogja Zsófit segíteni.

A korai fejlesztésért felelős csapat Önnel együttműködve fogja Zsófit segíteni, hogy fejlődjön a mozgása, a gondolkozása és a kommunikációs képessége.

Közösen együtt fogunk dolgozni azért, hogy Zsófi erősödjön, ügyesebben mozogjon, és idővel minél önállóbb lehessen.

Fog valaha járni tudni? Beszélni? Iskolába járni?

Jelen pillanatban ezt nem tudjuk megmondani. Mit szólna heti úszáshoz és gyógytornához? Sose lehet tudni... Zsófiból akár olimpiai bajnok úszó vagy balett táncos is lehet.

Nézzen csak rá, erős, boldog, teljesen ön maga.

Ugyanez volt nálunk is: a diagnózis nem egy stigma, hanem segít megérteni, hogy mire van szüksége a gyermeknek.

Emlékszel Ádám első napjára az iskolában?

Fabi, katasztrófa volt. Tudtam, hogy Ádámnak problémát okoz az új dolgok kipróbálása, de a mai nap...egyértelmű volt, hogy más mint a többi gyerek.

Nem tudta elviselni a játszótéren játszó és kiabáló gyerekek zsivalyát, átsétált más gyerekek játékaik anélkül, hogy észrevette volna.

Aztán a szigorú szabályok az osztályteremben, a gyors tempójú tanulás, új szokások... teljesen nyomasztóak voltak számára, mintha egy viharba keveredett volna, és nem tudta, hogy meneküljön.

A tanár azt mondja Ádám magának való. Nem szól más gyerekekhez és úgy tűnik, nem is érdekli kik ők és mit csinálnak. Csak kapaszkodik Willy Foggba, mint egy mentőővbe.

A másokkal való játszás szabályai (várni a sorodra, osztozni a játékokon, figyelni) nehezek voltak Ádámnak. Összezavarták és frusztrálták őt. Egyszerűen nem értette, és nem is tudott a helyzettel mit kezdeni.

A fókuszálás otthon is küzdelmes volt. Minden egyes feladat olyan volt számára, mint megmászni egy hegyet.

De az iskolával együtt igyekeztünk segíteni őt. Így megértve érezte magát, nem csak másnak.

Csodás munkát végeztél Livi. Néha az a legnehezebb, hogy átlássuk, mi is történik valójában.

A kerekesszék nemcsak a helyzetváltoztatásban segít - segít Zsófinak abban is, hogy jobban beossa az erejét. Így nem fárad el annyira, amikor mozog. Emellett a testtartását is javítja.

Ez azt jelenti, hogy nap közben több tevékenységben tud részt venni: játszani, tanulni, barátokkal lenni. Ez a függetlenség egy eszköze, hogy Zsófi saját maga fedezhesse fel a világot.

De hamar rájöttem, hogy ez a szabadságot jelenti.

Ami igazán segített minket ezen az úton, az a támogató rendszer.

Az orvosi ellátás csak egy része a dolognak. Az igazi különbséget a csapatmunka jelenti.

Hé, épp rólad beszéltünk!

Nélküled nem tudtuk volna megcsinálni.

Ehhez tényleg egy egész közösség kell.

Sosem felejttem el Ádám első napját, ahogy szorongatta azt az oroszlánt. Olyan nehezen bírkozott meg az osztálytermi helyzetekkel...

De nézz rá most! Kibújt a csigaházából és nagyon szép barátságokat kötött.

Jó napot! Köszönöm, hogy bejöttetek. Szeretném, hogy Ádám biztonságban és támogatva érezze magát itt.

Kicsit aggódunk, hogy hogyan fog beilleszkedni.

Ez természetes. Lépésről lépésre fogunk haladni.

Ez a projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjának támogatásában részesült a 874721 számú támogatási megállapodás keretében.